

УДК: 631, 582.663.

**ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ШӘРӘЯТЫНДА АМАРАНТ ҰСИМЛИГИН ЖЕТИСТИРИҰ
АГРОТЕХНОЛОГИЯСЫ**

Турдышев Бекмурат Хожамуратович

Қарақалпақстан дйқаншылық илим-изертлеу инстиути
директори қ.х.ф.н., к.и.х.

Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот инстиути,
Қишлоқ хўжалиги экинлари агротехнологияси ва тупроқ унумдорлиги
лабораторияси мудири қ.х.ф.ф.д., к.и.х.

Бердикеев Баймурза Бекмурзаевич

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот инстиути
Озуха экинлар селекцияси ва уруғчилиги лабороторияси мудири.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19243886>

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон шароитида амарант ўсимлигини етиштириш агротехнологияси келтирилган. Бунда ўсимликнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти, экишга уруғни тайёрлаш ва экиш усуллари, биологияси, культивация, озиклантириш, суғориш меъёрлари, зараркундаларга қарши кураш чоралари, силос тайёрлаш ва сақлаш ҳамда ҳосилни йиғиб олиш усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: Амарант, технология, уруғ, вегетация, культивация, ўғит меъёрлари, суғориш меъёрлари, силос тайёрлаш ҳосилни йиғиб олиш.

Аннотация: В данной статье представлена агротехнология выращивания амаранта в условиях Каракалпакстана. Приведены сведения о значении растения в народном хозяйстве, способы подготовки семян к посеву и посев, биология растений, культивации, подкормка, нормах полива, меры борьбы с вредителями, способы заготовки и хранения силоса и уборки урожая.

Ключевые слова: Амарант, технология, семена, вегетация, посев, культивация, подкормка, меры борьбы к вредителям, нормы полива, заготовка силоса, сбор урожая.

Abstract: This article presents the agrotechnology of amaranth cultivation in the conditions of Karakalpakstan. Information is provided on the plant's importance in the national economy, seed preparation methods for sowing and sowing, biology, cultivation, feeding, irrigation norms, pest control measures, silos harvesting and storage methods, and harvesting.

Keywords: Amaranth, technology, seed, vegetation, cultivation, fertilizer rates, irrigation rates, silage harvesting, harvesting.

Ҳалық хожалығындағы әҳмийети. Амарант өсимлиги бүгинги күнде әҳмийети артып атырған сийрек ушырасатуғын өсимлик болып есапланады. Ол азық-аўқат кәўипсизлиги, саламат аўқатланыў хәм экологиялық турақлылық көзқарасынан оғада әҳмийетли болып есапланады. Амарант – шарўашылық, кусшылық, азық-аўқат, фармацевтика хәм косметика санатында кең пайдаланылатуғын көп мақсетли егин есапланады. Амарант майының өзи дүняда хәр жылы ярым миллиард долларға сатылады хәм оған болған талап жылына шама менен 12 % ке өсип бармақта. Амарант унына болған талап та жылдан-жылға өсип бармақта, ол белоклардыү лкен процентин өз ишине алады хәм клейковина жетиспеўшилигине болған адамлар ушын саламат аўқатланыў хәм терапевтик аўқатланыў ушын зәрүр есапланады. Сондайқ амарант азықлық қәсийетлерине

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

ийе болып, жоқары азық бирлигине ийе от-жем ушын жетистириўде аҳмийетли егин есапланады.

Амарант жоқары азықлық қунлылыққа ийе, оның қурамында белок, темир, кальций, магний сыяқлы минераллар хәм витаминлер көп муғдарда бар. Әсиресе, амарант дәниндеги белок қурамы инсан организми ушын зәрүр болған аминокислоталарға байлығы менен ажыралып турады. Соның ушын ол саламат турмыс тәризин қоллап-қуўатлаўшы өнім сыпатында қәдирленеди. Амарант аўыл хожалығында экономикалық жақтан нәтийжели егин болып есапланады. Ол қурғақшылыққа шыдамлы, хәр қыйлы климат шараятларына бейимлесе алады хәм аз суў талап етеди. Бул болса климат өзгериўи шараятында оны стратегиялық аҳмийетке ийе егинге айландырмақта. Сонлықтан оны жетистириў хәм қайта ислеўди кеңейтиў аҳмийетли мәселелерден бири болып есапланады.

Х.Алланов., О.Сотторов., М.Нормурадовалардың [1] мағлыўматларында Амарант ыссы сүйер хәм жақты сүйер өсимлик есапланады. Амарант өсимлиги егилетуғын майданлар гүзде 25-28 см тереңликте шүдигар етилип, жерди сүриўден алдын органикалық хәм минерал төгинлер менен азықландырылады. Ерте бәхәрде жерлер тегисленип, жабайы шөплерден тазаланады. Амарантты турақлы жыллы хаўа-райында (апрель-май айларында), топырақтың туқым түскен тереңлиги 10-12 градусқа шекем қызған ўақытта егиў усыныс етиледі.

Амарант дәнинен таярланған уны хәм жапырағы сапалы, пайдалы азықлық қәсийетке ийе екенлиги, амарант майы темир, фосфор, кальций, В₁, В₂, Е хәм Д витаминлер топары, фосфолипидлер, фитостеролларға байлығы. белгили [2,3]

Биологиясы. Амарант (латынша аты - *Amaranthus*) — бир жыллық шөп тәризли өсимлик болып, амарантлар туқымласына тийисли. Ол азық-аўқат, дәрилик хәм декоратив өсимлик сыпатында кеңнен жетистириледі. Тамыр системасы жақсы раўажланған болып, топырақтың 1-2 метр тереңлигине шекем кирип барады. Пақалы тик өседі, шақаланған, бийиклиги 50 см ден 3 метрге шекем жетеди. Пақалы қалың хәм ширели болады. Жапырағы ири, узынша ямаса мәйек тәризли формада. Реңи жасыл, айырым түрлеринде қызғиш ямаса фиолет ренде болиўи мүмкин. Гули майда, көп санлы, масақ ямаса шақа гүл топламын пайда етеди. Гүллери әдетте еки жыныслы. Мийўеси майда дән (туқым) болып, 1 өсимлик 200-500 минға шекем туқым бере алады. Туқымы жылтыр, ақ, сары ямаса қара ренде болады. Ыссы сүйер өсимлик (оптимал температура 25-30⁰С), қурғақшылыққа шыдамлы. Амарант тийкарынан туқым арқалы көбейеди. Туқымлары майда болғаны ушын жер бетине жақын (2 см тереңликке) егиледи.

Егиске жерлерди хәм туқым таярлаў: Амарант өсириу технологиясы басқа өсимликлерге қарағанда өзгешеликке ийе. Ең баслысы амарант еглетуғын атыз муқыятлап тегислемек керек, майда топырақ беретуғын жабайы шөплерден таза механикалық қурамы бойынша орташа хәм жеңил топырақлы жерлер болыуы керек. Туқымды егсике таярлағанда дәннің диаметри 0,85-1,0 мм болып, оның 1 килограммында 1,6-1,5 млн. дана тухым болады. Тухым оғада майда болғанлықтан оны 1:10 қатнасындай муғдарда еленген топыраққа суперфосфот төгини пенен араластырыў керек. Егистен алдын тухымды 8-10 саат даўамында жибитилсе, тез хәм толық нәл алыўға жәрдем етеди.

Егис. Амарант өсимлигин егиўде тийкарынан СО-4,2 (овощной) сеялкасынан пайдаланылады. Сеялканың штанга пружиналарын босатып оны еркин хәрекет етиў

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

дәрежесине әкеліу керек. Солай еткенде тухымды 1,5-2,0 см тереңлікке егиуіге ерисеміз. Суғарылып егилетуғын жерлерде тухым 1,0-2,0 см тереңлікке егилиуі керек. Усы тереңлікте егилгенде тухым 5-7 кунде көгерип шығады. Егисти ерте бәхәрде жер тапқа келиуден баслау керек. Тухымның өнип шығуы топырақтың тухым жатқан қатламындағы температура 10-12⁰С болғанда басланады. Тухым терең егилген сайын оның өнип шығу уақты созыла береді. Егисти 70(60)х20-25см схемада егиуі усыныс етиледі. Егис нормасы хәр гектар жерге 1,0-1,5 кг. Бундай муғдардағы тухым себилгенде хәр бир погон метрге 15-30 дана тухым туседи. Кейин ала кесесине 2-3 рет тырмалау хәм жабайы шөплерден тазалау уақтында сийреклетлиуі хәр бир метрде 4-6 өсимликтен қалдырылады, бирақ хәр гектарда нәл 70 мыңнан зыят болмауы керек. Егер қалың егилсе өним муғдары хәм сапасы кемейеди. Хәр түп өсимлик 2-3 метр бийикликке хәм 0,5-1 метр енине шақаланады. Жақсы өсип рауажланса бир түп өсимлик 25-30 килограммға шекем салмаққа ийе болады.

Культивация. Амарантта 2-3 та ҳақыйқый жапырақ пайда болғанда, өсимлик аралығы 10-15 см нормада бирленеди. Нәллер толық өнип шыққаннан соң 3-4 хәпт дауамында жабайы шөплерден тазалап туруу зәрүр. Амарант қатар арасына 2 мәртебе культивация өткериледи. Биринши культивация етиуі амарант қатарларда толық нәллер пайда болып, өсимликте 2-3 шын жапырақ пайда болғанда, 5-6 см тереңлікте, екінши культивация, өсимликте 7-8 жапырақ пайда болғанда 8-10 см тереңлікте өткериледи. Бир ай өткеннен кейин, амарант интенсив өсиуди баслайды хәм жабайы шөплер қәуип туудырмайды. Амарант егинлеринде жабайы шөплерди қадағалауда химиялық қадағалау усыллары кең қолланылады, кеминде 10 см бийикликке жеткенде жабайы шөплерге қарсы гербицидлер қолланылады.

Азықландыруу. Амарантқа минерал хәм органикалық төгинлер жақсы тәсир етеди, олардан пайдаланыу менен көк массаның өсиуі 40% ке жетеди. Амарантты азықландыруу өсимликте 2-3 хәм 6-8 жапырақ пайда болғанда өткериледи. Азот нормасы 80-100 кг/га, фосфор 40-60 кг/га, кальций 90-100 кг/га. Қурамында гумус аз топырақларда 30-50 т/га органикалық төгинлер егис алдын, жерди сүриуде бериледи.

Сууғарыу. Амарант қурғақшылыққа шыдамлы өсимлик болып, сууды аз талап етеди. Дән хәм собықлы егинлерге қарағанда 2,0-2,5 есе кем сууды пайдаланады. Сууғариу ушын өсимликте 12-14 жапырақ пайда болғанда, сууғарыу салмалары 15-25 см тереңлікте таярланады. Әпиуайы усылда өсимлик қатар араларына, кеминде 2 мәрте сууғарылады, сууғарыу нормасы 300-500 м³/га. Амарантты жауынлатып хәм тамшылатып сууғарыу усылында да сууғарыу мүмкин, бунда сууғарыу нормасы 50-80 м³/га.

Зыянкеслерге қарсы гүрес: Бул өсимлик дәслепки дауирде әсте ақырын өсип рауажланады. Кейин ала өсиу тезлигин жабайы шөплерди де басып кетеди. Зыянлы жанликлерге қарсы гүресийде хәр га есабынан 80 % ли хлорофос-1,2-1,5 кг, 40 % ли метафос-1кг хәм физалон 35%ли -3-3,5 кг.

Зүрәтти жыйнау. Туқымлық амарант туқымы ушин егилгенде өнимди жыйнау өсимлик гүллеуі басланғаннан 40 күн өтип, туқымлардың кеминде 80% пискенде басланады. Амарант дән жетистириу ушын егилген атызларда еки басқышлы жыйын-терим жұмыслары дән комбайнлары менен әмелге асырылады, биринши масақлар шауып алынып туқымлар жыйнап алынады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Көк масса өнімді пайдаланыу үшін егилгенде өнімді жыйнау амаранттың гүллеу дәуири басланыуында әмелге асырылады. Амарантты басқа егинлер менен аралас егип 2-3 мәрте орып малларға беруге болады. Көк массаны орыу гүллеу фазасында өткериледи. Бул дауирде өсимликте ең жоқары муғдарда болек хәм каротин болады. Оны орыу Claas Lexion, John Deere X9 New Holland CR10.90 маркали комбайнлары менен өткериледи. Силос ушын орыу дәуиринде оның ығаллығы 80 % тен кем болмауы керек.

Силос таярлау хәм сақлау: Амарант мәкке менен қосып силосланғанда оның сапасы жақсыланады. Силос бастыратуғын жердиң ултанына 60-80 см қалыңлықта 3% ли аммиак себилген салы сабаны төселсе силостың маллар ушын жуғымлығын арттырыуға унамлы тәсир етеди. Амарант - жоқары белоклы өсимлик болғанлықтан силостағы температура 37⁰С тан аспауы керек. Траншеяға жыйналатуғын силостың хәр күнги бийиклик муғдары 1метрден аспауы керек. Егер де силос бензол, прокион хәм уксус кислоталары менен ислетилсе ондағы қант сақланыу муғдары 94-98% ти курайды.

Пайдаланылған әдебиятлар дизими

1. Алланов Х., Соттров А., Нормурадова М «Амарант ұсимлигини етиштириш технологияси». Агро илм журналы №2, 2021. -Б.34-35.

2. Умарова Ф.А., Тухтахунов К., Муминов М., “Перспективы использования Амаранта (AmaranthusL.) в фармацевтике” Международный научный журнал «Общество науки и творчества». SCINCETIME. 2017 г. -С.344- 349.